

**ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Кушматов Аброржон Райимжонович

Заместитель декана Ташкентского
государственного юридического университета

abrorjon.kushmatov@gmail.com

Аннотация: В статье даётся обзор текущего состояния высшего образования в Республике Узбекистан, рассматриваются перспективы развития, а также обсуждены возможные вызовы и проблемы на пути дальнейшего развития системы высшего образования

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limning bugungi holati haqida umumiy ma’lumot berilgan, rivojlanish istiqbollari muhokama qilingan, shuningdek, oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish yo‘lidagi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammo va to‘siqlar muhokama etilgan.

Abstract: The article gives an overview of the current state of higher education in the Republic of Uzbekistan, considers the prospects of development, and discusses possible challenges and problems on the way of further development of the higher education system

Обзор текущего состояния высшего образования в Узбекистане

Современное состояние высшего образования в Узбекистане характеризуется значительным количеством учебных заведений и студентов. По данным Министерства высшего и среднего специального образования, в настоящее время существует более 200 университетов и институтов, по программам высшего образования обучается более 1 000 000 студентов. Однако, несмотря на большое количество учебных заведений и студентов, качество образования и результаты исследований остаются проблемой. Система образования в Узбекистане сталкивается с серьезными проблемами, включая

устаревшие учебные программы, недостаточное финансирование и нехватку квалифицированных учителей [1].

Правительство Узбекистана инициировало ряд реформ и инициатив, направленных на повышение качества высшего образования. В Концепции развития высшего образования Республики Узбекистан на 2021-2030 годы обозначены стратегические цели, приоритетные направления, задачи и этапы развития высшего образования в стране [2]. Однако, несмотря на эти усилия, по-прежнему существуют опасения по поводу эффективности и устойчивости этих инициатив.

Таким образом, развитие высшего образования в Узбекистане сталкивается как с перспективами, так и с проблемами. Несмотря на то, что в стране имеется значительное количество учебных заведений и студентов, качество образования и результаты исследований остаются проблемой. Правительство инициировало несколько реформ и инициатив, направленных на совершенствование системы образования, но все еще есть проблемы, которые необходимо решить. Крайне важно, чтобы правительство и образовательные учреждения работали вместе для реализации устойчивых решений, которые могут улучшить качество образования и результатов исследований в Узбекистане.

Перспективы развития высшего образования в Узбекистане

Одной из основных перспектив развития высшего образования в Республике Узбекистан является расширение доступа к высшему образованию. Это включает в себя увеличение количества университетов и академических программ, доступных для студентов, а также повышение качества предоставляемого образования. Правительство Узбекистана реализовало различные инициативы для достижения этой цели, такие как разработка концепции стратегического развития высшего образования в стране, в которой обозначены приоритетные направления и этапы развития. Кроме того, особое внимание было уделено совершенствованию финансового управления в университетах для обеспечения эффективного распределения ресурсов [3]. Эти

усилия направлены на то, чтобы предоставить студентам больше возможностей для получения высшего образования и, в конечном итоге, внести свой вклад в развитие страны.

Еще одним важным аспектом развития высшего образования в Узбекистане является расширение научных исследований и инноваций. Это включает в себя продвижение научных исследований и разработок, а также поощрение внедрения новых технологий и идей. Правительство поставило перед организациями задачи по увеличению инвестиций в технологические инновации с целью увеличения доли расходов на инновации в 3,5 раза к 2025 г. и в 9 раз к 2030 г. [4]. Инвестируя в исследования и инновации, Узбекистан может стать более конкурентоспособным на мировом рынке и привлечь больше иностранных инвестиций.

Развитие программ международного сотрудничества и обмена также является важным аспектом развития высшего образования в Узбекистане. Это включает в себя партнерские отношения с университетами и учреждениями в других странах, а также участие в международных программах, таких как Erasmus+ [5]. Благодаря такому сотрудничеству Узбекистан может получить доступ к новым знаниям и опыту, а также продвигать собственную культуру и ценности на мировой арене [6]. Кроме того, международное сотрудничество может помочь в решении некоторых проблем, стоящих перед высшим образованием в Узбекистане, таких как необходимость подготовки высококвалифицированных кадров в определенных областях. В целом развитие международного партнерства может способствовать росту и успеху высшего образования в Узбекистане.

Вызовы и проблемы развития высшего образования в Узбекистане

Развитие высшего образования в Узбекистане сталкивается с многочисленными вызовами и проблемами. Одной из основных проблем является нехватка финансирования и ресурсов для высших учебных заведений. Многие места в стране страдают от серьезной проблемы нехватки ресурсов для

финансирования образования. Это приводит к нехватке квалифицированных кадров, устаревшему оборудованию и неадекватным помещениям, что негативно сказывается на качестве предоставляемого образования. Программа развития образования на 2017-2030 годы направлена на решение этой проблемы путем определения приоритетов, целей и задач образования от дошкольного до высшего образования [7]. Однако многое еще предстоит сделать для решения проблем финансирования и ресурсов в высших учебных заведениях Узбекистана.

Еще одной серьезной проблемой, стоящей перед развитием высшего образования в Узбекистане, являются устаревшие учебные программы и методы обучения. Последствия поспешного проведения некоторых образовательных реформ привели к несогласованности и непоследовательности в учебной программе [8]. Это привело к разрыву между навыками и знаниями, которые студенты приобретают в университете, и потребностями рынка труда. Для решения этой проблемы необходимо модернизировать учебную программу и методы обучения, чтобы учащиеся были оснащены необходимыми навыками и знаниями для достижения успеха в современной рабочей силе [9].

Проблема утечки мозгов и эмиграции квалифицированных специалистов также является серьезной проблемой, стоящей перед развитием высшего образования в Узбекистане. Отставание Узбекистана от ведущих держав мира в социально-экономическом развитии, в оплате труда квалифицированных специалистов и ученых, а также низкие условия труда создают неблагоприятные условия для удержания высококвалифицированных специалистов [10]. Это приводит к дефициту квалифицированных специалистов в стране и потере ценного человеческого капитала. Для решения этой проблемы необходимо создать более привлекательные условия труда и возможности для высококвалифицированных специалистов в Узбекистане [11].

Таким образом, развитие высшего образования в Узбекистане имеет как перспективы, так и проблемы. Хотя количество учебных заведений и студентов

увеличилось, качество образования и результатов исследований по-прежнему нуждается в улучшении. Инициативы и реформы правительства направлены на решение этих проблем и расширение доступа к высшему образованию, продвижение исследований и инноваций и поощрение международного сотрудничества. Однако остаются такие проблемы, как недостаточное финансирование и ресурсы, устаревшие учебные программы и методы обучения, а также утечка мозгов и эмиграция квалифицированных специалистов. Решение этих проблем потребует постоянных инвестиций и инноваций в сфере высшего образования в Узбекистане. Развитие высшего образования в Узбекистане имеет решающее значение для прогресса и роста страны. Однако она сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить для повышения качества образования и удержания квалифицированных специалистов в стране. Одной из основных проблем является устаревшая учебная программа и методы обучения. Мир стремительно развивается, и очень важно, чтобы учебная программа не отставала от последних событий. Это гарантирует, что учащиеся хорошо оснащены необходимыми навыками и знаниями, чтобы добиться успеха в своей будущей карьере. Для решения этой проблемы правительство могло бы рассмотреть вопрос о введении новых курсов, обновлении существующей учебной программы и внедрении современных методов и технологий обучения. Еще одной проблемой, стоящей перед развитием высшего образования в Узбекистане, является нехватка финансирования и ресурсов. Многие университеты и колледжи изо всех сил пытаются обеспечить необходимую инфраструктуру, оборудование и материалы, необходимые для предоставления качественного образования. Этот ограничивает способность преподавателей проводить исследования и вводить новшества в своих областях. Чтобы преодолеть эту проблему, правительство могло бы выделить больше средств на высшее образование и поощрять частные инвестиции в этот сектор. Кроме того, партнерские отношения с международными университетами и организациями могут предоставить возможности для финансирования и сотрудничества. Другой

проблемой является утечка мозгов, когда квалифицированные специалисты покидают страну в поисках лучших возможностей за границей. Это не только ограничивает кадровый резерв, доступный в Узбекистане.

Список использованной литературы:

1. Муминов А.Г. Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы, 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reformy-v-obrazovanii-uzbekistana-sostoyanie-i-perspektivy-1/viewer>
2. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года
URL: https://nrm.uz/contentf?doc=602370_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
URL: <http://www.erasmusplus.uz/news/262.htm>
4. Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года.
URL: lex.uz/docs/5073449
5. Абдурахманова А.К. Влияние проектов Erasmus+ на развитие и модернизацию высшего образования Республики Узбекистан 2021г.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-proektov-erasmus-na-razvitie-i-modernizatsiyu-vysshego-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan>
6. Сотрудничество Узбекистана и Китая в сфере высшего образования.
URL: www.kp.kz/online/news/5334542/
7. Ахмедов С. Проблемы, тенденции, перспективы развития современного образования, 2018. URL: <https://sv.zarnews.uz/post/problemi-tendensii-perspektivi-razvitiya-sovremennogo-obrazovaniya>
8. Халмурадов Р.И. Реформа высшего образования в Узбекистане // Высшее образование сегодня, 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-vysshego-obrazovaniya-v-uzbekistane-trudnosti-i-nadezhdy>

9. Адылова З.Д. Тенденции развития интеграции науки и образования // Проблемы современной экономики, 2018.

[URL:http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6442](http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6442)

10. Воронина Н.А. Интеллектуальная миграция: зарубежный и Российский опыт регулирования. Труды Института государства и права Российской академии наук, 2018. [URL:https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-migratsiya-zarubezhnyy-i-rossiyskiy-opyt-regulirovaniya](https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-migratsiya-zarubezhnyy-i-rossiyskiy-opyt-regulirovaniya)

11. Лобарёв Д.С., Калыкова Ч.И. Современные тенденции образовательной миграции в государствах Центральной Азии. Псковский регионологический журнал, 2021. [URL:https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovatelnoy-migratsiiv-gosudarstvah-tsentralnoy-azii](https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovatelnoy-migratsiiv-gosudarstvah-tsentralnoy-azii)